

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

PETRY KOCK, T. A.; SALVI, L. M.; DREHMER-MARQUES, K. C. Ensino por investigação e a formação de professores de Ciências da Natureza: uma revisão bibliográfica. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e16238, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e16238.

Revisado por:

Antônio António

Escola de formação de professores do Soyo, Soyo, Angola

Mercedes Causse Cathcart

Universidad de Oriente, Cuba

Como citar a revisão por pares (ABNT):

ANTÓNIO, António; CATHCART, Mercedes Causse. Relatório de revisão por pares para: Ensino por investigação e a formação de professores de Ciências da Natureza: uma revisão bibliográfica. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.19338418. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/19338418>.

PARECER

Parecerista: António António - 0000-0001-7573-1885

Data de retorno da revisão: 07/10/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo atende as exigências requeridas através da indicação e declaração do objetivo, metodologia e resultados da pesquisa, entretanto, precisa deixar mais claro a teórica da mesma, indicando o principal referencial teórico. Nos resultados finais, mais do que enfatizar os autores mais citados e a carência de pesquisas, sugiro que considere mais os

aspectos mais relevantes das pesquisas analisadas em termos de resultados. Verificar a quantidade de palavras que a revista solicita.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O texto apresenta consistência com a relação ao objetivo, referencial teórico, metodologia e resultados. Quanto aos resultados, os autores podiam enfatizar mais no que as pesquisas analisadas dizem de acordo com o objetivo desta pesquisa, em vez da quantidade de artigos publicados e dos autores mais citados.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título do trabalho tem relação com o conhecimento produzido. O mesmo pode ser verificado através do rigor aplicado pelos autores na hora de selecionar e excluir artigos conforme o objetivo proposto. Ficou evidente que o grande foco é sobre o EI na formação inicial e continuada de professores.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Apesar de considerar bastante reduzido o número de textos (artigos) finais para a análise deste estudo, metodologicamente o trabalho está bem feito e o conhecimento produzido resulta diretamente da análise feita sobre a produção acadêmica e científica sobre o tema dentro de um recorte temporal.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

Texto muito bem redigido

Referências pela Norma da ABNT. Justifique.*

Rever algumas referências, mas, de modo geral, atende a norma...

Recomenda-se a publicação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado.

O texto está muito bem redigido, metodologicamente bem fundamentado e evidencia a importância e relevância da pesquisa. Quanto aos resultados da pesquisa, sugiro que deixe mais claro, em forma de inferência, os resultados dos textos analisados para deixar claro o que se tem investigado sobre EI na formação inicial e continuada de professores. Penso que esse elemento acaba sendo mais importante que o número de pesquisas existentes e o destaque de autores mais ou menos citados.

Parecerista: Mercedes Causse Cathcart - 0000-0001-7524-0242

Data de retorno da revisão: 30/09/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

El resumen es consistente con el tema tratado, se observa relación entre las partes. Expresa claramente el marco teórico y metodológico sobre el cual se sostienen los resultados que constituyen el aporte.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Se observa cohesión entre las partes. Es un estudio interesante que permite establecer nuevas líneas de investigación en el tema seleccionado y puede ser replicado a otras áreas del conocimiento.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Hay correspondencia entre el título y el conocimiento producido, lo cual se observa en las palabras clave, en los resultados y los aportes que se derivan del estudio.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto profundidad de análisis, uso apropiado de la metodología seleccionada para la producción de contenido y exposición de los resultados. Las conclusiones expresan las generalidades que pueden extraerse de esta investigación.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

La argumentación es coherente con las fuentes bibliográficas utilizadas, la variedad de autores consultados y los resultados alcanzados. El texto está bien escrito. Hay coherencia textual.

Referências pela Norma da ABNT. Justifique.*

Las referencias cumplen las normas ABNT.

Recomenda-se a publicação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado.

Se trata de un estudio que se propone y logra indagar sobre las publicaciones que abordan la enseñanza basada en la investigación, contribuye al desarrollo de nuevas metodologías para la formación de docentes de las ciencias naturales. Sus resultados, en mi consideración, pueden extenderse a otras áreas de formación del profesorado.

Nota de Isonção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.